

CHIGITNI SAQLASH USULLARI VA MOY OLISH TEXNOLOGIYASI

ARAXMATULLAYEV RAVSHAN QO'SHMURODOVICH.

Guliston davlat universiteti

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ALIMOVA DIYORA SHERMUHAMMAD QIZI

Guliston davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104450>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 18-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 29-mart 2025 yil

KEY WORDS

*Paxta, chigit, urug', yog'-
moy, oziq-ovqat, sanoat,
margarin, glitserin, yog' kislota,
sovun, g'o'za, po'choq.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada Qishloq xo'jaligida yetishtirilgan paxta tolalarini saqlash usullari va moy olish texnologiyalari, paxtachilikda urug'chilik tizimini rivojlantirish hamda paxta hosildorligini oshirishning usullari, yog' - moy ishlab chiqarish oziq - ovqat sanoatining eng salmoqli sohasi bo'lib, olingan yog'ni, sanoat chiqindilarini qayta ishlab turli xil moyli mahsulotlar (margarin, glitserin, yog' kislota, sovun) ham tayyorlanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kirish.

Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligida islohatlar izchil amalga oshirilayotgan bir davrda Respublikamiz aholisini dehqonchilik mahsulotlari asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash va shu boradagi zahirani tubdan isloh qilish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu masalani amalga oshirishda mahsulotlarni saqlash va qayta ishlashdek vazifaga alohida e'tibor berilishi talab qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 15 dekabrda PQ-391-son «Paxtachilikda urug'chilik tizimini rivojlantirish hamda paxta hosildorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi qaroriga ko'ra keyingi yillarda qishloq xo'jaligini tubdan o'zgartirish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va ularni o'z vaqtida qayta ishlash maqsadida bir qator qonunlar va farmoyishlar qabul qilinmoqda va shularga amal qilingan holda ish yuritilmoqda.

Yog' - moy ishlab chiqarish oziq - ovqat sanoatining eng salmoqli sohasi bo'lib, unda xom ashyodan yog' ishlab chiqarish bilangina cheklanmaydi, balki olingan yog'ni, sanoat chiqindilarini qayta ishlab turli xil moyli mahsulotlar (margarin, glitserin, yog' kislota, sovun) ham tayyorlanadi.

Qishloq xo'jaligida yetishtirilgan paxtaning 60 foizini chigit tashkil qiladi. Moyli ekinlar yetishtirish, tashish, saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasini rivojlantirishda malakaviy kadrlar roli katta.

O'zbekistonda dastlabki paxta tozalash korxonasi Toshkentda 1874-yilda qurilgan. Rossiyada paxta xom ashyosiga bo'lgan talabning ortishi bilan O'zbekistonda Paxta tozalash sanoati tez rivojlantirildi. 1885-yilda 9 ta, 1890-yilda 27 ta, 1914-yilda 208 ta paxta tozalash zavodi ishladi.

Hozirgi kunda moy ishlab chiqarishda olingan yog' tarkibida zararli moddalar borligi sababli yangi turdagi yog' mahsuloti olish dolzarb muammodir. Shuning uchun moyli ekinlarni yetishtirish agrotexnologiyalarini rivojlantirish saqlash va yangi turdagi yog' mahsulotini olishga qaratilgan ishlar keng miqyosda olib borilmoqda.

Chigitni morfologik tuzilishi. To'la shakillangan va yetilgin chigit tuxumsimon yoki noto'g'ri noksimon ko'rinishda bo'ladi. Chigit murtakdan va uni o'rab turgan ikkita qobiqdan iborat. Ichki pardasimon, tashqi po'sti yog'ochlanib, qattiqlashgan bo'ladi va buni po'choq deb ataladi. Chigit po'chog'ining sirti tuklar bilan qoplangan. Ba'zi bir tur g'o'zalarda faqat uzun tuklar, boshqa bir turlarida esa ham uzun, ham qisqa tuklar bo'ladi. Uzun tukli tolalar, qisqalari esa chigit tuki yoki linter deb ataladi.

Chigitning kimyoviy tarkibi Paxta zavodlariga keltirilgan chigit ko'pincha xas-cho'p, g'o'za barglari, g'o'za po'choq, paxta tolasi va shunga o'xshash chiqindilar bilan ifloslangan bo'ladi. Bularning ko'pchiligi organik chiqindilar bo'lgani uchun tarkibida asosan pentizonlar gruppasiga kiradigan uglevodlar bo'ladi. Chigit tarkibidagi kimyoviy moddalarga suvning ham ta'siri katta. Bizga ma'lum bo'lishicha chigit mag'zining tarkibidagi oqsilning miqdori 90 foizini, 10 foizini globulin va glyutamin bo'lib ular aminakislotalarga boy. Masalan: chigitning globulinni tarkibiga 12,8 foiz organik; 7,9 foizini fenilalanin; 5 foizini lizin; 3,1 foizini triozin; 3 foizini gistidik va boshqa turli aminakislotalar kiradi. Chigit tarkibidagi azot moddasining oz yoki ko'p bo'lishi kunjaraning og'irligiga ham ta'sir etadi.

Chigitni saqlash usullari. Qabul qilingan va quritilgan urug'lar naviga qarab omborlarga joylanadi. Yog' - moy sanoati uchun tayyorlanadigan xom ashyoning sifati uchun kurash xom ashyo tayyorlash punktlari va paxta tozalash zavodlaridan boshlanisha kerak. Xom terilgan paxtaning chigitiga nam ko'p bo'lgani uchun bunday chigitni saqlash qiyin bo'ladi. Yog' xom ashyosi zavodda yaxshi saqlanishi uchun, avvalo u fermer xo'jaligi dalalarida optimal muddatda yig'ib terib olish kerak. Yaxshi yetilgan xom ashyoda ortiqcha nam bo'lmaydi. Saqlash davomida urug'lar turli o'zgarishlarga uchraydi. Urug'ga aralashib qolgan turli mikroorganizmlar mog'or zamburug'lari, bakteriyalar yoki turli hashorot, qurt - qumursqa va shunga o'xshash tirik organizmlar undagi biokimyoviy reaksiyalarni jadallashtiradi va urug'ning temperaturasini oshirib yubordi. Natijada saqlash jarayoni buziladi, mog'or bosadi, achchiq ta'mli, badbo'y hidli bo'lib qoladi, kislota miqdori oshadi. Ana shunday holatlar yuz bermasligi uchun xom ashyo saqlashdan oldin tozalash, quritish, so'ngra ikkinchi marta tozalash kerak. Usti tukli o'z-o'zidan sirpanib tushadigan yog'li urug'larni tamomila ajratguncha mahsus, unga moslashtirib qurilgan omborlardagina saralash mumkin.

Chigitni qayta ishlashda. Zavodlarda chigitni saqlashdan tashqari qayta ishlash uchun bir qancha ishlar olib boriladi. Jumladan. Zavodga keltirilgan xom ashyoning namli laboratoriyada aniqlanadi. Namlik yuqori bo'lsa quritiladi. Namligi yuqori, tuproq, qum, barg va boshqa chiqindilar aralashib qolgan xom ashyoni tezda tozalash hamda quritish uchun yuborish kerak.

Mag'iz qovuriladigan qasqonli qozon. Mag'iz gidrotermik ta'siriga uchragach, yetiladi. Yetilgan tovar mezga deb ataladi. Bu yetilgan tovar o'ziga xos bir tuzilishga ega bo'ladi. Qozonning eng pastki qismidan chiqayotgan mezga talqonsimon, to'q sariq rangli, temperaturasi 108- 110 gradus bo'lib, namligi 3,3 foizdan oshmasligi kerak.

Mezgani ikki marta presslab yog' olinadigan zavodlarda qozonlarning bir qismi birinchi tovarni, ikkinchi qismi chala siqilgan, seryog' kunjaraning unini qovurish uchun ishlatiladi. Bunday qozonlarga kunjara tolqoni beto'xtov berib urilishi u issiq suv yoki bug' bilan namlanib turilishi kerak.

Mag'izni qovurish usullari. Chigit va boshqa moyli o'simlik urug'laridan yog' olishda ularning mag'izlari albatta qasqonli qozonlarda qovuriladi. Hozirgi vaqtda, yog' zavolarida mag'izni qovurishning uch xil usulidan keng tarzda foydalaniladi. **Bulardan mag'izni:**

- 1.yumshoq
- 2.qattiq
- 3.quruq xolida qovurishdir.

Paxta yog'i olish texnologiyasi. Bunda qozonning yuqorisiga o'rnatilgan namlovchi shnekka berilayotgan birinchi, ikkinchi va uchinchi sort chigitdan tayyorlangan yanchilmaning namligi 8,5-9,5 foiz va to'rtinchi sortniki 9,5-10,5 foiz bo'lishi kerak.

Yanchilmaning (talqon maydaligini bilish uchun uni laboratoriyada) teshigining diametri 1 mm bo'lgan elakdan o'tkazilib ko'rish kerak. Agar shunday elakdan birinchi – uchinchi sort chigitlar yanchilmasi 60 foiz va to'rtinchi sortini 50 foiz o'tsa, bunday yanchilma sifatli hisoblanadi, bargsimon talqonning 0,15-0,25 mm bo'lishi kerak. Bunday yanchilma namlovchi – bug'lovchi shnekda to'yingan bug' va kondensat bilan 70-80⁰ gacha qizdiriladi va 11-12,8 foiz gacha namlanadi. Past sortli chigit uchun temperatura 60-70⁰ bo'lishi, namlik 12,0-13,0 foizdan oshmasligi kerak.

Hulosa.

Bugungi kunda yog' zavodlarida yog' ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo paxta chigiti hisoblanadi. O'z o'rnida chigitdan yog' chiqishi turli omillarga bog'liq bo'lib asosiy faktor bu agrotexnik tadbirlarning yaxshi olib borilmasligidir. Sifatli chigit olish uchun g'o'zani yoshligidan to'g'ri parvarish qilinsa ko'zlangan maqsadga erishamiz. Bundan tashqari chigitni saqlash mobaynida turli zararkunanda hamda zamburug' va mikroorganizmlar bilan ta'sirlanishi o'z navbatida yog' chiqishi va sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Chigitdan moy olish juda murakkab texnologik jarayon bo'lib o'ziga xos bosqichlardan iboratdir: chigitni tozalash, yanchish, jarovniyada qovurish, bug' berish va forpressdan yog' ajratib olishdir.

Izlanishlar shuni ko'rsatadiki paxta moy tarkibida to'yingan kislotalardan stearin va polimitin kislotalari mavjudligi, to'yinmagan kislotalardan olein, linol va linolin borligi aniqlangan. Bizga ma'lumki odam organizmiga hayvon yog'lari qatorida o'simlik moylari ham zarurdir. Lekin odam organizmida o'simlik yog'idagi bo'lgan to'yinmagan yog' kislotalarning parchalanishi qiyin bo'lib shu yog' kislotalar o'simlik moyi bilangina odam organizmida paydo bo'ladi. Shu jumladan paxta moyi tarkibidan gassipol pigmenti aniqlanib u inson organizmiga zaharli hisoblanadi. Shuning uchun paxta moyini yaxshilab tozalash, rafinatsiya qilish va dezodoratsiyalash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdullaev N. Sh, Majidov K. X, Abdullaev Z. N. "O'simlik yog'lari ishlab chiqarish texnologiyasi". Buxoro, 2003 yil.
2. Beknazarov V. O. "O'simliklar fiziologiyasi". Toshkent, 2009 yil.
3. Bo'riev X. Ch, Juraev R, Alimov O. "Dala mahsulotlarini saqlash va dastlabki qayta ishlash texnologiyasi". Toshkent, 2004 yil.
4. Yormatova D. "Moyli ekinlar". Samarqand "Zarafshon", 2004 yil.
5. Oripov R.O, Xalilov N.X. "O'simlikshunoslik". 2007 yil.
6. Qodirov Y.Q. "Yog'larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari". Toshkent, 2005 yil
7. Halimova O'X. "O'simlik yog'lari ishlab chiqarish texnologiyasi". Toshkent.: "O'qituvchi", 1982 yil